

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1780

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1780.

Mots clés : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année bissextile M. DCC. LXXX. Présenté à Sa Majesté Pour la première fois en 1699 Par Laurent d'Houry, Ayeul de l'Éditeur. Mis en ordre, publié et imprimé, [A Paris] : Par D'Houry, Imprimeur-Libraire de Monfeigneur le Duc D'Orléans, rue Hautefeuille, près celle des Deux Portes. Avec Approbation et Privilège du Roi, [1780], p. 462-463, 514-515.*

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2042385/f513.item>>.

Organigramme

Fonction en 1780	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy	Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)
Adjoint au garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthélémy de Courçay	André Barthélemy de Courçay (1744-1799)
Garde des manuscrits	M. Béjot	François Béjot (1718-1787)
Garde des livres imprimés	M. l'Abbé Desaulnays	René Grégoire Desaunays (1732?-1811)
Garde des titres et généalogies	M. l'Abbé de Gévigné	Jean-Baptiste Guillaume de Gevigney (1729-1802)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde des Planches gravées et estampes	M. Joly	Hugues-Adrien Joly (1718 - 1800)
Garde de la Bibliothèque particulière du roi à Versailles et du Cabinet des Livres à la suite de la Cour	M. de Sancy	De Sancy
Garde des livres du Cabinet du Roi à Choisy	M. de la Minière	Félix-Louis de Cornette de La Minière (1733-1794)
Secrétaire	M. l'Abbé Martin	
Trésorier	M. De Villeneuve	
Interprète pour les langues orientales	M. Cardonne	Denis Dominique Cardonne (1720-1783)
Interprète pour les langues orientales	M. Anquetil	Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805)
Interprète pour les langues orientales	M. Fourmont	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues orientales	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour les langues orientales	M. De Guignes	Joseph de Guignes (1721-1800)
Interprète pour les langues orientales	M. Bernard de Valabregue	Israël Bernard de Vallabrègue
Interprète pour les langues orientales	M. Rusin	

Interprète pour les langues allemande, danoise, suédoise, flamande et anglaise	M. Tobiesen-Duby	Pierre-Ancher Tobiésen Duby (1721-1782)
Interprète pour les langues italienne, espagnole et anglaise	M. l'abbé Blanchet	François Blanchet (1707-1784)
Interprète pour les langues italienne, espagnole et anglaise	M. Saint-Aubin	
Interprète pour l'arabe	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour le turc et le persan	M. Cardonne	Denis Dominique Cardonne (1720-1783)
Éloquence latine	M. Béjot	François Béjot (1718-1787)

Transcription

« Bibliothèque du Roi.

Bibliothécaire.

1772 M. Bignon, Conseiller d'État, Conseiller *honoraire* du Parlement, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roi.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Barthelemy, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, des Académies de Londres, de Madrid, de Cortone, & de Pezaro, rue Colbert.

M. l'Abbé Barthélémy de Courçay, *Adjoint*, même demeure [que le précédent].

Garde des Manuscrits.

M. Béjot, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Professeur Royal en Eloquence Latine, Censeur Royal, à la Bibliothèque.

Garde des Livres imprimés.

M. L'Abbé Defaunays, Cenfeur royal, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies.

M. l'Abbé de Gevigné, de l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de Befançon, à la Bibliothèque..

Garde des Planches gravées & Eftampes.

M. Joly, rue Colbert.

Garde de la Bibliotheque particuliere du Roy à Verfailles, & du Cabinet des Livres à la fuite de la Cour.

M. de Sancy, Cenfeur royal, à Verfailles ; ou à Paris, rue neuve Saint Roch.

Garde des Livres du Cabinet du Roy à Choify.

M. de la Miniere, Secretaire Général des Dragons, rue Saint Nicaife.

Secretaire.

M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

Tréforier

M. De Villeneuve, quai de la Mégifferie.

Interprètes pour les Langues Orientales, Messieurs,

Cardonne, Secrétaire Interprete du Roi, Professeur Royal en Arabe, Cenfeur Royal, Inspecteur de la Librairie, au College royal, place Cambray.

Anquetil, de l'Académie des Infcriptions & Belles-Lettres, chauffée d'Antin, vis-à-vis la rue de Provence.

Fourmont, à la Bibliothèque.

Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, au College Royal.

De Guignes, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Infcriptions & Belles-Lettres, rue des Moulins, butte Saint Roch.

Bernard de Valabregue, rue Sainte Marguerite, faubourg Saint Germain.

Rufin, rue

Interprètes pour les Langues Allemande, Danoife, Suédoife, Flamande & Angloife.

M. Tobiefen-Duby, à la Bibliothèque, ou rue des Moulins, butte Saint Roch.

Interprete pour les Langues Italienne, Espagnole & Angloife.

M. l'Abbé Blanchet, Cenfeur Royal, rue Dauphine, à l'hôtel de Flandre, ou à Saint Germain-en-Laye.
M. Saint-Aubin, Graveur attaché à la Bibliothèque.

Interpretes pour l'Hébreu, le Grec, l'Arabe, le Syriaque, & autres Langues { Voyez les Professeurs du Collège Royal, p. 460 [sic pour 462].

P. 462 :
Pour l'Arabe.

M. Le Roux des Hauterayes, Interprete du Roi pour les Langues Orientales, au Collège Royal.

Pour le Turc & le Perfan

M. Cardonne, Interprete du Roi pour les Langues orientales, au Collège Royal.

P. 463 :
L'Éloquence Latine.

M. Béjot, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, Garde des Manuscrits de la Bibliothèque du Roy, à la Bibliothèque du Roi. »

Reproduction

514 B I B L I O T H È Q U E D U R O I.

M. Jollet, Chirurgien, à Charenton.

Le sieur Chabert, Directeur, ainsi que tous les Professeurs & les Chefs, font des Elèves formés dans les Ecoles.

BIBLIOTHEQUE DU ROI.

BIBLIOTHÉCAIRE.

1771 **M.** BIGNON, Conseiller d'Etat, Conseiller *honoraire* du Parlement, à l'hôtel de la Bibliothèque du Roi.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Bircelomy, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, des Académies de Londres, de Madrid, de Cortonne, & de Pезaro, rue Colbert.

M. l'Abbé Barthelemy de Courçay, *Adjoint*, même demeure.

Garde des Manuscrits.

M. Béjot, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Professeur Royal en Eloquence Latine, Censeur Royal, à la Bibliothèque.

Garde des livres imprimés.

M. l'Abbé Desfaunays, Censeur royal, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies.

M. l'Abbé de Gevigney, de l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de Besçon, à la Bibliothèque du Roi.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. Joly, rue Colbert.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roi à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour.

M. de Sancy, Censeur royal, à Versailles; ou à Paris, rue neuve Saint Roch.

Garde des Livres du Cabinet du Roi à Choisy.

M. de la Miniere, Secrétaire Général des Dragons, rue Saint Nicaise.

Secrétaire.

M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

Trafaret.

M. De Villeneuve, quai de la Mégisserie.

Interprète pour les Langues Orientales, MESTREUR, Carlonne, Secrétaire Interprète du Roi, Professeur Royal en

BIBLIOTHEQUE DU ROI. 515

Arabe, Censeur royal, Inspecteur de la Librairie, au College royal, place Cambrai.

Anquetil, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, chaulée d'Autin, vis-à-vis la rue de Provence.

Fournont, à la Bibliothèque.

Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, au College Royal.

De Guignes, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, rue des Moulins, butte Saint Roch.

Bernard de Valabregue, rue Sainte Marguerite, faubourg Saint Germain.

Rulin, rue.

Interpret pour les Langues Allemande, Danoise, Suedoise, Flamande & Angloise.

M. Tobiesen-Duby, à la Bibliothèque, ou rue des Moulins, butte Saint Roch.

Interprete pour les Langues Italienne, Espagnole & Angloise.

M. l'Abbé Blanchet, Censeur Royal, rue Dauphine à l'hôtel de Flandre, ou à Saint Germain-en-Laye.

M. Saint-Aubin, Graveur attaché à la Bibliothèque.

Interpretes pour l'Hebreu, le Grec, l'Arabe, le Syriaque, & autres Langues. } Voyez les Professeurs du College Royal, p. 469.

Autres Interpretes du Roi, MESSIEURS,

Le Grand, Secrétaire Interprete du Roi, rue de la Harpe, au Presbytère de Saint Côme. } *Pour les Langues Orientales*

Ruffin, Secrétaire Interprete du Roi, en survivance, rue de la Harpe, vis-à-vis la Sorbonne. }

Gerbault, rue Neuve des Petits Champs, au coin de la rue de Louis le Grand. } *Pour les Langues Allemande, Espagnole, & Italienne.*

Bertera, rue Pot-de-fer, près Saint Sulpice. } *Pour les Langues Italienne & Espagnole.*

Pereire, Pensionnaire du Roi, de la Société Royale de Londres, rue Plâtrière, au petit hôtel d'Armenonville. } *Pour les Langues Espagnole, & Portugaise.*

L'Abbé Desfrancois, rue du Colombier, vis-à-vis la Grille de l'Abbaye. } *L'Anglois & l'Italien.*

Kkij

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1780 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 7 juillet 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1780>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>